

ARROIO DOS PAZZIN

Elisabeth Weber
Jaqueline Martins Bock
João Amauri Oliveira Lequiça
Luís André Hoff
Profa. Beatriz Dalsoto
Centro Universitário Leonardo da Vinci – UNIASSELVI
Gestão Ambiental (GAM 4121) – Disciplina: Administração Ambiental
21/05/2010

RESUMO

Este trabalho foi elaborado através de pesquisa em campo, busca de informações, verificação e análise de metodologias possíveis e com custo moderado. Consideramos os tipos de poluição observados em torno de um arroio, Arroio dos Pazzin, e o seu impacto ambiental causado para a comunidade local. A explosão demográfica nos centros urbanos traz conseqüências alarmantes, ampliando-se cada vez mais a necessidade dos serviços de coleta e tratamento do lixo, tratamento de água e esgoto, preservação da biodiversidade e recuperação da Mata Ciliar.

Palavras-chave: Pesquisa; Poluição; Recuperação.

1 INTRODUÇÃO

A formação da cidade, hoje é decorrente da ocupação do espaço por outras cidades, que foram modificadas, destruídas ou reconstruídas em um determinado momento, constituindo-se por meio do processo de formação e ocupação do espaço. Com a explosão demográfica nos centros urbanos, amplia-se a necessidade dos serviços de coleta de lixo, tratamento de água e esgoto, uma vez que é nas cidades, que se concentra a maior quantidade de esgotos, necessitando, deste modo, adotar sistemas de coleta e tratamento de lixo, a fim de diminuir os impactos sobre o meio ambiente. Em função dos impactos ambientais pelo qual o ambiente é submetido diariamente, torna-se urgente a necessidade de se fazer algo em benefício da preservação e recuperação dos recursos naturais, que exigem uma mudança imediata e radical no comportamento do homem para a sustentabilidade e para a continuidade das espécies vegetais, animais e da própria comunidade.

Antes de existir população litorânea civilizada, quando a maior população indígena do nosso estado, era centralizada nas reservas nativas do litoral norte, tendo como referência principalmente: a região de Xangri-lá, os lençóis freáticos possibilitavam a debanda dos tambicus via subterrânea para os combros de areia, distante aproximadamente 300 à 500 metros da orla marítima, tudo pela pureza da água existente nos lençóis freáticos.

Por isso a origem dos montes existentes ainda nos combros de areia, mais afastados, hoje motivo de estudos e pontos turísticos para os leigos.

2 DESENVOLVIMENTO

As práticas de conservação do solo e da água, adequada localização e manutenção, definição do uso potencial do solo e proteção das encostas e nascentes, devem estar associadas aos plantios para garantir a recuperação da integridade ecológica. (Cavinatto, 1997, pg 28).

Ao longo do seu curso a poluição do arroio, afetou a população Ribeirinha e o ambiente, com a eliminação da pesca, aparecimento de mosquitos entre outros insetos, levando seus dejetos causadores de degradação para o mar, poluindo as areias da beira da praia.

À Educação Ambiental é atribuída a competência de promover a mudança de comportamento do indivíduo em sua relação cotidiana com o meio ambiente e os recursos naturais, tornando possível o desenvolvimento de novos conhecimentos e habilidades, valores e atitudes, objetivando a melhoria da qualidade de vida hoje e no futuro (Dias, 1993 pg 231).

A importância da atividade que vamos propor trará a sociedade a purificação da água, evitando as contaminações e a recuperação do ecossistema, sendo que para nós é um aprendizado a confirmação através de pesquisas de campo e entrevistas com moradores da área rural. A nossa colaboração é uma ferramenta para melhoria do ambiente degradado. A Educação ambiental torna-se então importante instrumento na construção de novos valores e atitudes por parte da sociedade.

A combinação das diferentes modalidades apontadas pelos autores pode facilitar o processo de recuperação, cabendo avaliar os custos do projeto para o produtor rural. Em áreas extensas, a combinação do plantio simplificado e proteção das áreas em recuperação já é bastante utilizado, tendo justificativas econômicas e ecológicas (Shumacher, 1998, pg 107).

A interdisciplinaridade possibilitou fazermos pesquisas de como se forma uma área degradada e os meios para recuperá-la.

Nossos principais objetivos, dentro do projeto, foram localizar fontes de poluição nas encostas do arroio, traçar as condutas adequadas a serem aplicadas nas áreas degradadas, identificar a vegetação mais apropriada para projetos de recuperação dessas áreas e, saber quais as necessidades de conservação e recuperação da mata ciliar.

A vegetação ciliar pode ser definida como aquela característica de margens ou áreas adjacentes a corpos d'água, sejam nascentes, córregos, rios, lagos, represas, ou várzeas; que apresentam em sua composição espécies resistentes ou tolerantes ao encharcamento ou excesso de água no solo (KAGEYAMA *et al.*, 2001).

O mosaico vegetacional observado nestas formações é resultado não só do desempenho diferencial das espécies na dinâmica sucessional dessas áreas, mas principalmente em função da heterogeneidade ambiental característica das faixas ciliares. Sendo definida pelas variações edáficas, topográficas, de encharcamento do solo, das formações vegetais do entorno, das características hidrológicas da bacia e do curso d'água, entre outras, definindo condições ecológicas distintas entre áreas (RODRIGUES & SHEPHERD, 2000).

Dentre as inúmeras funções atribuídas a essa formação, estão à possibilidade de habitat, refúgio e alimento para fauna; a atuação como corredor ecológico; a manutenção do micro clima e da qualidade da água; e a contenção de processos erosivos (KAGEYAMA *op cit.*).

Segundo Ghoddosi e Sevegnani (2005), a vegetação possui papel fundamental em todo o processo hidrológico da bacia hidrográfica, principalmente na interceptação e evapotranspiração. Funciona ainda como um grande filtro de toda a água que atravessa o conjunto de sistemas vegetais, sendo por este fato determinantes das características físicas, químicas e biológicas dos corpos d'água. Pode, por exemplo, melhorar a qualidade da água por reter grande parte do nitrogênio e fósforo oriundos das áreas cultivadas vizinhas, sendo que a eliminação da mata ciliar favorece a eutrofização do corpo d' água pelo excesso destes nutrientes, os quais provocam a proliferação de algas e mortalidade de plantas aquáticas e peixes. Ainda, o excesso de nitrato na água potável pode causar uma doença grave em bebês e nas vacas prenhes e seus fetos, denominada metemoglobinemia ou doença da criança azul (GALVÃO, 2000). Para Galvão (2000), a justificativa fundamental à manutenção das florestas é que elas permitem infiltração elevada e armazenamento temporário da água no solo e no subsolo. Com isto, controlam a erosão, conservando os solos, e regulando a vazão dos rios de forma a reduzir as intensidades dos extremos de estiagem ou cheias.

Visto os benefícios associados à mata ciliar, bem como o grau de biodiversidade e sensibilidade característico, estas áreas são enquadradas de acordo ao Código Florestal Brasileiro, Lei 4771/65, como Área de Preservação Permanente. Sendo assim, segundo Art. 2º desta mesma Lei, "Consideram-se de preservação permanente as florestas e demais formas de vegetação natural situadas (BRASIL,1965):

Ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em faixa marginal cuja largura mínima seja:

1. De 30 metros para os cursos d'água de menos de 10 metros de largura;

2. De 50 metros para os cursos d'água que tenham de 10 a 50 metros de largura;
3. De 100 metros para os cursos d'água que tenham de 50 a 200 metros de largura;
4. De 200 metros para os cursos d'água que tenham de 200 a 600 metros de largura;
5. De 500 metros para os cursos d'água que tenham largura superior a 600 metros.”

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Acredito que nossos objetivos principais dentro do projeto foram alcançados com sucesso, visto que, tivemos a oportunidade de nos aprofundarmos ainda mais sobre a importância da biodiversidade local, da mata ciliar e quais as estratégias de recuperação utilizadas dentro do nosso projeto. Neste trabalho para mim ficou evidente a necessidade do conhecimento e da importante função desempenhada pela mata ciliar. O presente estudo mostrou-se como um ponto de partida para elaboração de novos projetos voltados a recuperação de ambientes, principalmente considerando os modelos já aplicados e a possibilidade de monitoramento não somente como forma de garantia de restauração, mas tornando possível futuras comparações com relação à eficiência de cada técnica isoladamente, assim como do arranjo entre elas.

A oportunidade de aplicação de um modelo de restauração pode possibilitar trabalhar com diversas interações relacionadas (sociais, políticas, econômicas e ambientais) contribuindo de maneira construtivista nas medidas relacionadas a tecnologias da Gestão Ambiental.

4 REFERÊNCIAS

BRASIL, Lei nº 4771/65. **Institui o novo código florestal brasileiro.** Brasília, 1965.

CAVINATTO, V. **Lixo: De onde vem? Para onde vai?** São Paulo:Moderna 1997 pg 28.

DIAS, G. **Educação ambiental – princípios e práticas.** São Paulo: Gaia 1993 pg 231.

GALVÃO, A. P. M. **Reflorestamento de propriedades rurais para fins produtivos e ambientais: um guia para ações municipais e regionais.** Brasília: Embrapa Comunicação para Transferência de Tecnologia; Colombo, PR: Embrapa Floretas, 2000.

GHODDOSI, S. M. **As características físicas e ecológicas da floresta ciliar** Orientações para os trabalhos de grupo municipal. Piava nº4, Blumenau – SC, 2005.

KAGEYAMA, P. Y., GANDARA, F. B. OLIVEIRA, R. E., MORAES, L. F. D., **Restauração da mata ciliar: manual para a recuperação de áreas ciliares e microbacias.** Semads/GTZ, Rio de Janeiro – RJ, 2001.

SHUMACHER, M. **A Floresta e a água.** Porto Alegre: Pallotti, 1998 pg 107.